

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ

EVENT OVERVIEW

Обзор мероприятий / Event overview
<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.211-214>

Круглый стол «Коллективные проекты в гуманитарных науках в СССР»

Темурмалик Комилджонович Холматов
timur.kholmatoff@yandex.ru

*Российский государственный гуманитарный университет,
г. Москва, Россия*

Round Table "Collective Projects in the Humanities in the USSR"

Temurmalik K. Kholmatov
timur.kholmatoff@yandex.ru

*Russian State University
for the Humanities,
Moscow, Russia*

Коллективная форма научной деятельности — один из ключевых принципов организации советской науки с первых десятилетий ее формирования. Этот принцип должен был отточить новые идеалы исследовательской работы, увязать ее с плановой организацией советского общества и отвечать общественным потребностям. В гуманитарных науках он выражался преимущественно в подготовке коллективных трудов, многотомных обобщающих изданий, энциклопедий и т. д., которые во многом были маркером большой науки и определяли статус отдельных дисциплин. Для понимания механизмов функционирования гуманитарных наук в СССР, организационных форм исследовательской деятельности ученых, а также для осмысления развития отдельных дисциплин представляется актуальным изучение задач и условий создания коллективных проектов, этапов работы, роли отдельных ученых и научных школ.

Для обсуждения этих и многих других вопросов в стенах Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) 9 декабря 2024 г. был проведен круглый стол «Коллективные проекты в гуманитарных науках в СССР», в котором приняли участие ведущие отечественные специалисты по истории науки и советской историографии. Мероприятие было организовано сотрудниками Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась доктор исторических наук, профессор, директор Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ Евгения Андреевна Долгова. В своем обращении она подчеркнула перспективы изучения темы круглого стола, обратив особое внимание на проблемы организации научных исследований. Далее к участникам обратился кандидат исторических наук, научный сотрудник центра и один из организаторов мероприятия Темурмалик Комилджонович Холматов, отметивший научную актуальность темы.

Первым в программе круглого стола был доклад доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова (ИИЕТ) РАН Александра Леонидовича Клейтмана. Доклад был посвящен изучению подготовки двух проектов под руководством М. Горького в первые советские десятилетия — «Истории фабрик и заводов» и «Истории гражданской войны». А. Л. Клейтман сконцентрировался на замысле коллективных трудов, которые во многом имели научно-популярную и просветительскую направленность, а также на судьбе проектов. Отдельное внимание уделено перспективам изучения темы. В частности, была подчеркнута необходимость анализа организационной деятельности широкого круга лиц, вовлеченных в работу над проектами.

Причины нереализованности «Всеобщей истории техники», одного из главных академических проектов Института истории науки и техники (ИИИТ) в 1930-е гг., были проанализированы в докладе кандидата исторических наук, научного сотрудника СПбФ ИИЕТ РАН Артема Михайловича Скворцова. Изучение вопроса предпринято через широкий круг архивных материалов АРАН, СПФ АРАН, Отдела рукописей РНБ, а также опубликованных источников (которые представляли ценность с точки зрения изучения хода работы над проектом). Были подробно рассмотрены следующие вопросы: организационные трудности в подготовке проекта (разобщенность авторского коллектива, отсутствие принципа единоначалия), отсутствие консенсуса в теоретико-методологических проблемах истории науки, репрессии 1930-х гг. и, наконец, закрытие ИИИТ в 1938 г.

Доклад доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Виталия Витальевича Тихонова был посвящен проекту 1937 г. по подготовке многотомной истории СССР, который был разработан заместителем директора Института истории АН СССР Ф. Д. Кретовым (1900—1989). Данный проект, представлявший собой попытку осветить историю всех народов СССР, рассмотрен докладчиком в контексте общих тенденций национальной политики и советской историографии второй половины 1930-х гг.

Продолжил тему подготовки академического проекта по истории СССР (но уже в период «оттепели») Кирилл Викторович Синенков (ИРИ РАН). Докладчик сконцентрировался на дискуссии о периодизации истории (начиная с революционных событий 1917 г.) в рамках подготовки к изданию «Истории СССР». С опорой на стенограммы из Архива РАН проблема периодизации рассматривалась в условиях идеологического климата в конце 1950-х — начале 1960-х гг., в котором работали историки, необходимости корректировать устоявшиеся положения из Краткого курса истории ВКП(б). Как было подчеркнуто в докладе, корректировки, хотя и не были направлены на глобальный пересмотр, все же в значительной степени зависели от властных директив.

Доклад Т. К. Холматова был посвящен изучению подготовки пятитомного издания «История Сибири» в контексте институционального развития гуманитарных наук в Новосибирске в 1960-е гг. На основе делопроизводственных материалов (из Архива РАН и Научного архива ИРИ РАН), эпистолярного наследия и мемуаров московских и сибирских историков в докладе уделено внимание ряду вопросов: планам работы, ключевым инструментам реализации, а также роли отдельных ученых в подготовке многотомного труда, сыгравшего значительную роль в объединении многих историков-сибиреведов, создании научных школ и инструментов научной коммуникации, а также в укреплении личных и институциональных связей между сибирскими и столичными учеными.

Следующий доклад был представлен Сергеем Сергеевичем Алымовым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института этнологии и антропологии РАН. В центре его внимания были теоретические дискуссии ученых в 1960-е гг., развернувшиеся в рамках подготовки сборника «Проблемы истории докапиталистических обществ» сектором методологии истории Института истории АН СССР. Данный труд, в создании которого принимали участие историки, этнографы и востоковеды, рассматривался как начало крупного проекта о дискуссионных проблемах формационной теории. Отдельное внимание в докладе было уделено судьбе этих дискуссий в индивидуальном творчестве исследователей позднесоветской эпохи. В частности, были рассмотрены труды историка Л. В. Даниловой (1923—2012)¹, которая занимала одно из центральных мест в работе над так и нереализованным коллективным проектом советского творческого марксизма.

Изучению подготовки трехтомного издания «История Византии», вышедшего в свет в 1967 г., был посвящен доклад Татьяны Викторовны Куш, доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института всеобщей истории РАН. В докладе был освещен широкий круг вопросов подготовки коллективного труда, который должен был стать «витриной» советского византиноведения. Так, были рассмотрены особенности содержания трехтомного издания, вопросы периодизации, организационные трудности, проблема концептуального единства, которая стояла перед авторским коллективом, а также теоретико-методологические установки историков.

¹ В данном контексте пристальное внимание было уделено изданной в конце 2024 г. книге Л. В. Даниловой «Теоретические проблемы феодализма в советской историографии».

Особый интерес у участников круглого стола вызвал заключительный доклад, подготовленный Ольгой Вадимовной Метель, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории Древнего мира Института восточных культур и античности РГГУ. В отличие от других участников О. В. Метель сконцентрировалась на вопросах восприятия коллективных трудов в академической среде, соотношения в работе советского ученого индивидуальной исследовательской работы и участия в подготовке многотомных изданий. Эти вопросы были рассмотрены в широких хронологических рамках применительно к сотрудникам сектора древней истории Института истории АН СССР / Института всеобщей истории АН СССР. В докладе с опорой на опубликованные материалы, а также документы Архива РАН и Научного архива ИРИ РАН проиллюстрированы концептуальные разногласия, которые были в научной среде, трудности, связанные с материально-технической базой, научно-организационной работой, что в совокупности существенно влияло на механизмы работы исследователей в различные периоды деятельности этой академической структуры.

Таким образом, в рамках круглого стола освещены вопросы, связанные с инициированием подготовки коллективных проектов (при каких обстоятельствах начиналась разработка многотомных трудов, от кого исходил импульс в создании проекта и т. д.), преградами, которые стояли перед исследовательскими коллективами при реализации, особенностями научно-организационной деятельности ученых (в частности, вопросы координации работы). При этом основной акцент на круглом столе был сделан на многотомных проектах в советской исторической науке. Для дальнейшего развития темы масштабных гуманитарных инициатив требуется также проанализировать схожие вопросы в рамках других дисциплин (археологии, философии, филологии и т. д.) в советский период. В перспективе это дает возможность для проведения компаративистского исследования, выделения как общих характерных черт, так и различий в подготовке крупных проектов в разных областях советской науки.

Информация об авторе

Холматов Темурмалик Комилджонович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета (125047, Россия, г. Москва, Миусская площадь, д. 6), timur.kholmatoff@yandex.ru

Information about the author

Temurmaliq K. Kholmatov, Cand.Sci. (Historical Sciences), Researcher of Center for the History of Russian Science and Technology, Russian State University for the Humanities (6 Miusskaya Sq., Moscow 125047, Russia), timur.kholmatoff@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflict of interests.